

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА ПРОФЕССОРОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Джураев Дусмурод Уралович

зав. кафедры Педагогика и психология УзГУМЯ, руководитель проекта ПЛ 21091378,

д.п.н., доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7158176>

Аннотация. В статье обсуждается проблема формирования системы диагностики профессоров и преподавательского состава ВУЗов, их интеллектуального уровня в обеспечении профессиональной компетентности. Посредством профессионального набора профессоров и преподавателей ВУЗов и создания системы психологической оценки, их участия в конкурсах будут решаться множество актуальных вопросов, которые требуют решения. С помощью установленной системы психологической диагностики будет оцениваться уровень психологической пригодности профессоров и преподавателей к профессиональной деятельности.

Ключевые слова: профессор, преподаватель, высшее образование, учреждение, профессиональный отбор, пригодность, интеллект, эмоциональный интеллект, социальный интеллект, диагностика, система, компетентность.

FORMATION OF A SYSTEM OF PSYCHOLOGICAL DIAGNOSIS OF PROFESSIONAL SELECTION OF PROFESSORS AND TEACHERS IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Abstract. The article discusses the problem of forming a diagnostic system for professors and teaching staff of universities, their intellectual level in ensuring professional competence. Through the professional recruitment of professors and teachers of universities and the creation of a system of psychological assessment, their participation in competitions, many urgent issues that need to be addressed will be resolved. With the help of the established system of psychological diagnostics, the level of psychological fitness of professors and teachers for professional activities will be assessed.

Keywords: professor, teacher, higher education, institution, professional selection, suitability, intelligence, emotional intelligence, social intelligence, diagnostics, system, competence.

ВВЕДЕНИЕ

В Республике Узбекистан охват выпускников средних учебных заведений высшим образованием планируется довести до 25% в 2023 году. Ожидается, что число частных вузов и филиалов зарубежных учебных заведений, продолжит расти. Для искоренения коррупции в сфере будет внедрена система «Электронный университет». Сегодня в стране функционируют 117 вузов. В последующие годы продолжится открытие новых вузов и охват молодежи высшим образованием. Если до 2017 года в вузы принималось около 9% процентов выпускников средних учебных заведений, то в этом учебном году за счет принятия более 146 тысяч студентов на первый курс уровень охвата высшим образованием достиг 20%.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Число студентов, принятых в магистратуру, было также увеличено более чем вдвое — с 5000 до 11,5 тысячи человек. В 2019/2020 учебном году 6% профессорско-преподавательского состава вузов обновлено за счет выпускников магистратуры.

Общее количество филиалов зарубежных вузов достигло 21 и продолжит расти. Вузы таких стран, как Россия, Малайзия, Германия, Япония, Италия и Франция проявляют интерес к открытию своих филиалов, при этом не только в Ташкенте, но и в регионах.

К сожалению, несмотря на все эти преобразования отсутствует прозрачная система отбора преподавателей в вузы. Отечественные вузы, в отличие от филиалов зарубежных вузов, не публикуют на своих сайтах информацию об имеющихся вакансиях и условиях отбора. Когда планируется внедрение прозрачной системы отбора преподавателей в отечественные вузы?

Ежегодно в вузах проводятся мероприятия по отбору кандидатов на профессиональную деятельность профессоров и преподавателей различного назначения. Сегодня этими мероприятиями занимается Общественный совет при ВУЗе. Общественный совет состоит из комиссии, состоящей из нескольких членов. В некоторых случаях критерии, необходимые для достаточно полной оценки кандидатов в случаях, связанных с организацией работы этой комиссией и ее системой оценки, будут ограничены. В большинстве случаев приходится ограничиваться документами о кандидатах. Необходимо запустить систему, которая дает объективную оценку ситуации с точки зрения времени, экономики и пригодности кандидата для этой деятельности.

Это свидетельствует о необходимости создания компьютерного программного обеспечения «Формирование системы диагностики психологической пригодности профессоров и преподавателей вузов к профессиональной деятельности». Для решения этой задачи в Узбекском государственном университете мировых языков выполняется проект ПЛ 21091378 «Формирование системы психологической диагностики профессионального отбора профессоров и преподавателей в высших учебных заведениях».

РЕЗУЛЬТАТЫ

Разработка диагностического программного обеспечения будет основана на критериях, которые служат для определения профессиональных и личных компетенций профессоров и преподавателей для оценки их пригодности для профессиональной деятельности. Программное обеспечение будет разработано в соответствии с принципами эффективности, экономичности и справедливости при отборе кандидатов.

Программное обеспечение «Формирование системы диагностики психологической пригодности профессоров и преподавателей вузов» служит для получения объективных результатов при подборе кадров в образовательные учреждения, организации их подбора и обеспечения эффективности процесса.

В формировании разработки программного обеспечения участвует научный коллектив, состоящий из педагогов, психологов и специалистов в области информации и коммуникации. Окончательная форма научного и творческого развития научного коллектива определяется предоставлением показателей, подтверждающих беспристрастность, надежность, справедливость и обоснованность кандидатов,

участвующих в конкурсе. В результате решения данной проблемы будут решены следующие задачи:

будут разработаны критерии, необходимые для отбора кандидатов;

критерии отбора будут включать пункты, отражающие профессиональную деятельность и личные качества учителей;

будут разработаны методы психологической диагностики, которые будут выбираться в соответствии с критериями оценки кандидатов;

психодиагностические методы учитывают способность учителей оценивать профессиональную компетентность и личностные качества;

оценочные характеристики выбранных методик тестируются в соответствии с требованиями психометрии для обеспечения уровня надежности, объективности и достоверности информации о кандидате;

программа учитывает следующие критерии, отражающие профессиональные компетенции учителей: коммуникативная компетентность; аутопсихологическая компетентность; социально-педагогическая компетентность; познавательная компетентность.

Коммуникативная компетентность:

поможет сформировать умение создавать среду общения, сотрудничества со студентами; формированию у учащихся чувства доверия; умению принимать каждого студента индивидуально; умению проявлять инициативу в общении; иметь индивидуальный стиль общения;

отделять необходимую информацию от содержания; - творчески работать с необходимой информацией, - отражать личные чувства и отношения при выражении идей, - логичное, удобное, образное, выразительное изложение материалов; разделение основной информации, проблемное представление материалов студентам и их вовлечение в обсуждение;

умению понимать себя и других, принимать себя и других, уважать себя и других; брать на себя ответственность; понимать, что его деятельность направлена на самопрофессиональное развитие и личностную зрелость.

ОБСУЖДЕНИЕ

Организационная компетентность: – самоорганизация; – организация воспитательной работы; – организация жизнедеятельности студентов; – организация собственной и студенческой работы; – координация своей деятельности с деятельностью других.

Социально-педагогическая компетентность:

обеспечение содержания, формы и методов педагогической деятельности, необходимых для организации социально-педагогической работы, с учетом особенностей разных групп студентов;

умение изучать медико-педагогические и психологические условия, влияющие на обучаемого, учитывать его интересы и потребности;

умение организовывать социально-педагогическую деятельность в обществе;

умение решать различные социальные и личные проблемы студентов;

стремление предотвратить правонарушения;

обладание личным статусом и престижем среди студентов.

Познавательная компетентность:

готовность постоянно повышать свой уровень знаний;

необходимость активировать и мобилизовать личные возможности;

умение постоянно приобретать новые знания, навыки и умения, стремление к самосовершенствованию;

возможность постоянно расширять свои профессиональные компетенции.

Навыки использования педагогических приемов:

анализировать ситуацию со студентами и принимать решения в их пользу;

установление необходимых требований к обучающимся и создание условий для их выполнения;

уметь побуждать учащихся к позитивному поведению;

умение устанавливать дружеские отношения со студентами.

Уровень психической устойчивости и приспособляемости к среде в профессиональной деятельности:

навыки гибкости;

нейропсихологическая устойчивость;

коммуникативные особенности;

соблюдение этических норм.

ВЫВОДЫ

Эти критерии являются основными условиями процесса профессионального отбора профессоров и преподавателей, в соответствии с которым отбираются и применяются методики.

REFERENCES

1. Burrhus Frederic Skinner "The Technology of Teaching", New York: Appleton-Century-Crofts, 1968.
2. Forer B. R. "The fallacy of personal validation: A classroom demonstration of gullibility", Journal of Abnormal and Social Psychology, 1949. P. 118.
3. Dickson D. H. and Kelly, I. W. "The 'Barnum Effect' in Personality Assessment: A Review of the Literature", Psychological Reports, 1985. P. 367.